

ЎЗБЕКИСТОНДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ СОҲАСИНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН СУБСИДИЯ ОРҚАЛИ ҚўЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШДАГИ МАВЖУД МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМИ

Сирожов Зафар Фазлиддинович

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси
мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10142794>

Аннотаци. Мазкур мақолада қишлоқ хўжалиги соҳасини давлат томонидан субсидия орқали қўллаб-қувватлашдаги мавжуд муаммолар ва уларнинг ечими тўғрисида қисқача маълумот ва хулосалар берилган.

Калим сўзлар: Субсидия, ҳукумат, қишлоқ хўжалиги, озиқ-овқат хавфсизлиги, чорвачилик, паррандачилик, балиқчилик.

Аннотация. В данной статье представлена краткая информация и выводы о существующих проблемах и способах их решения в сфере государственной поддержки аграрного сектора посредством субсидий.

Ключевые слова: Субсидия, правительство, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, животноводство, птицеводство, рыболовство.

Abstract. This article provides brief information and conclusion about the existing problems and its solution in the state support of the agricultural sector through subsidies.

Keywords: Subsidy, government, agriculture, food security, livestock, poultry, fisheries

Қишлоқ хўжалиги соҳасини субсидиялар орқали қўллаб-қувватлаш кўплаб мамлакатларда, жумладан, Ўзбекистонда ҳам иқтисодий ўсиш ва тараққиётга кўмаклашишнинг муҳим йўналиши ҳисобланади. Қишлоқ хўжалигини субсидиялар билан қўллаб-қувватлаш аграр секторни мустаҳкамлаш, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, қишлоқ тараққиётини рағбатлантириш ва барқарор деҳқончилик амалиётини қўллаб-қувватлашнинг стратегик усуларидандир.

Қишлоқ хўжалиги субсидияларининг самарадорлигини таъминлаш учун фермерларни қўллаб-қувватлаш, бозор рақобатбардошлиги, экологик барқарорлик ва фискал масъулият ўртасида мувозанатни сақлаш зарур. Субсидия ажратиш сиёсати эҳтиёткорлик билан ишлаб чиқилиши, мунтазам равишда мониторинг қилиниши ва қишлоқ хўжалиги сектори ва иқтисодиётнинг ўзгарувчан эҳтиёжларини қондириш учун мослаштирилган бўлиши керак.

Чорвачилик, паррандачилик ва балиқчилик хўжаликларига субсидиялар ажратиш кўпинча ўзгариб туради ва ҳукуматнинг бу бўйича сиёсати ва қоидаларига бўйсунди. Бироқ, ушбу субсидияларнинг умумий мақсади қишлоқ хўжалиги секторининг ўсишини қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашдир. Субсидиялар турли шаклларда бўлиши мумкин, жумладан, тўғридан-тўғри тўловлар, солиқ имтиёзлари, грантлар ёки паст фоизли кредитлар каби усулларда намоён бўлади.

Аввало субсидия атамасига келсак, Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодексига кўра, “субсидия — товарлар ишлаб чиқариш, ишлар бажариш, хизматлар кўрсатиш ва уларни реализация қилишни молиялаштириш ёки биргаликда молиялаштириш ёхуд мақсадли харажатларнинг ўрнини қисман қоплаш учун бюджет тизими бюджетлари ҳисобидан юридик ва жисмоний шахсларга бериладиган пул маблағлари” — дея таъриф берилган. Қисқа қилиб айтганда, мамлакатимизда юридик ва жисмоний шахсларнинг

маълум бир натижага эришиши учун давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватланиши тушунилади.

Давлат субсидия дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишда ушбу омилларни диққат билан кўриб чиқишлари жуда муҳимдир. Қишлоқ хўжалиги субсидияларининг самарадорлигини таъминлаш учун фермерларни қўллаб-қувватлаш, бозор рақобатбардошлиги, экологик барқарорлик ва фискал масъулият ўртасида мувозанатни сақлаш зарур. Бироқ, ҳар қандай молиявий инструментнинг ўзига яраша афзалликлари ва камчиликлари мавжуд. Бу ерда биз субсидиянинг мумкин бўлган ижобий ва салбий томонларини кўришимиз мумкин (**1-жадвал**):

АФЗАЛЛИКЛАРИ		
1	Озиқ-овқат хавфсизлиги	Субсидиялар, ҳатто табиий офатлар ёки бозор тебранишлари даврида ҳам барқарор озиқ-овқат ишлаб чиқариш ва етказиб беришни таъминлайди ва шу орқали озиқ-овқат хавфсизлигига ҳисса қўшади
2	Қишлоқ тараққиёти	Субсидиялар қишлоқ аҳолисига даромад ва иш билан таъминлаш орқали қишлоқ тараққиётини рағбатлантириши мумкин, шу билан қашшоқликни юмшатиш ва шаҳарларга миграцияни камайтиришга ёрдам беради
3	Нархлар барқарорлиги	Субсидиялар қишлоқ хўжалиги товарлари нархларини барқарорлаштиришга ёрдам беради, айниқса иқтисодий беқарорлик даврида истеъмолчиларга арзон озиқ-овқат маҳсулотларидан фойдаланиш имкониятини таъминлайди
4	Инновация ва технологиялар	Тадқиқот ва ишланмаларга йўналтирилган субсидиялар қишлоқ хўжалигида инновацияларни рағбатлантириши мумкин, бу эса илғор технологиялар ва барқарор деҳқончилик амалиётларини ўзлаштиришга олиб келади
5	Экологик барқарорлик	Мақсадли субсидиялар экотизимлар ва табиий ресурсларга таъсирни минималлаштирадиган барқарор техникалардан фойдаланишни рағбатлантириб, экологик тоза деҳқончилик амалиётини ривожлантириши мумкин
6	Рақобатбардошлик	Субсидиялар маҳаллий қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг ҳам маҳаллий, ҳам халқаро бозорларда рақобатбардошлигини ошириши, шу орқали қишлоқ хўжалиги секторининг ўсишини қўллаб-қувватлаши ва умумий иқтисодий ривожланишга ҳисса қўшиши мумкин
КАМЧИЛИКЛАРИ		
1	Бозордаги номуносивлик	Субсидиялар ишлаб чиқаришни сунъий равишда ошириб, бозордаги бузилишларни келтириб чиқариши мумкин, бу эса таклифнинг ҳаддан ташқари кўпайишига ва бозор нархларининг пасайишига олиб келади. Натижада фермерларнинг молиявий барқарорлигига путур етказиши мумкин
2	Тобеълик	Субсидиялар фермерларнинг инновацион ва ўзини-ўзи барқарор деҳқончилик амалиётларини излашдан тўхтатиб,

		давлат томонидан қўллаб-қувватлашга боғлиқлигини ошириши мумкин
3	Бюджет тақчиллиги	Субсидиялар давлат бюджетларига катта юк бўлиши мумкин, бу эса маблағларни таълим, соғлиқни сақлаш ва инфратузилмани ривожлантириш каби бошқа муҳим тармоқлардан узилишига олиб келиши мумкин
4	Атроф-муҳит деградацияси	Нотўғри ишлаб чиқилган субсидиялар атроф-муҳитга зарар етказувчи деҳқончилик амалиётларидан фойдаланишни рағбатлантириши мумкин, бу эса кимёвий моддалардан ортиқча фойдаланиш, ўрмонларни кесиш ва сувнинг ифлосланиши каби муаммоларни келтириб чиқариши мумкин
5	Нотўғри тақсимлаш	Субсидиялар баъзан номутаносиб равишда йирик фермерларига фойда келтириши мумкин, бу эса даромадлар тенгсизлигини кучайтиради ва кичик фермер жамоаларини нокулай аҳволга солади

1 -жадвал. Давлат томонидан қишлоқ хўжалиги соҳасига ажратиладиган субсидияларнинг афзалликлари ва камчиликлари.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 12 июлдаги 434-сонли қарорига мувофиқ, Чорвачилик, паррандачилик ва балиқчилик хўжаликларига улар томонидан етиштирилган ва сотилган маҳсулотлар учун субсидия ажратиш тартиби тўғрисида Низом тасдиқланган.

Мазкур Низом талабига мувофиқ танланма асосида Бизнес Омбудсман ҳодимлари билан биргаликда Қашқадарё вилояти мисолида ўрганиш ўтказилди. Унга кўра, чорвачилик хўжаликларига ўз хўжаликларида ва аҳоли хонадонлари билан биргаликда кооперация усулида етиштирилиб, гўшт учун сотилган йирик ва майда шохли моллар тирик вазнининг ҳар бир килограмми учун **4 000 сўм** (2023 йил учун **2 000 сўм**) ҳамда сутнинг ҳар бир литри учун **400 сўм** (2023 йил учун **200 сўм**) субсидия тўлангани белгиланган. Лекин, ушбу субсидия ажратиш учун белгиланган талаб ва шартлар ҳажми юқори ҳамда мураккаблиги сабабли, тадбиркорлик субъектларининг ундан фойдаланиш имконияти чекланмоқда.

Хусусан, Низом талабига кўра субсидия олиш учун талабгорларнинг қўшилган қиймат солиғидан қарздорлиги мавжуд бўлмаслиги лозим (субсидия маблағлари олингандан сўнг автоматик равишда субъектнинг ҳисоб рақамидан солиқ қарздорлиги учун ечиб олиш имконияти мавжуд).

Шунингдек, субсидия олиш учун чорвачилик хўжаликлари ихтисослаштирилган сўйиш корхоналарида сўйилган йирик ва майда шохли молларнинг гўшт маҳсулотларини сотиши талаби белгиланган.

Амалиётда бундай корхоналарда мол сўйилганлигини текширишнинг объектив имконияти мавжуд эмас бўлиб, ихтисослаштирилган сўйиш корхоналарига формал жиҳатдан ҳужжатларни тасдиқлатиб олиш орқали амалга оширилмоқда.

Чорвачилик маҳсулотлари учун субсидия ажратилишини самарали ташкил этишни таъминлаш бўйича туман (шаҳар) комиссияларининг таркибига қатнашиш зарурати бўлмаган давлат ташкилотлари киритилган бўлиб, бу талабгорларнинг комиссия хулосасини тасдиқлатиш учун идорама-идора сарсон бўлишига олиб келмоқда.

Бундан ташқари, субсидия олиш учун ариза Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитасининг “my.vetgov.uz” сайти орқали берилгандан сўнг барча жараён талабгор томонидан комиссия аъзоларига хулосага қўл қўйдириш орқали амалга оширилмоқда. Бу ҳолат эса амалдаги қонунчилик ҳужжатларида белгиланган “бир дарча” принципига мос келмайди.

Маълумот учун: Жараён мураккаблиги учун Қашқадарё вилоятида 2022 йил давомида бор йўғи **24 та** субъектда сут маҳсулоти учун **239 млн. сўм**, **2 та** субъектга эса гўшт маҳсулоти учун **6,9 млн. сўм** ажратилган.

Ўз навбатида ушбу ҳолат маҳсулотларнинг бозор қийматига таъсир қилиб, вилоятда жорий йил давомида сут маҳсулотининг нархи деҳқон бозорларида 4 983 сўмдан 5 569 сўмга (11%), гўшт маҳсулотининг нархи эса 59 303 сўмдан 65 470 сўмга (9,4%) ошишига олиб келган.

Юқоридаги ҳолатлардан кўришиб турибдики, субсидиялар аниқ мақсадли ва шаффоф бўлиши ҳамда улар бозордаги бузилишларга олиб келмаслиги ёки қарамликни келтириб чиқармаслигини таъминлаш муҳим. Бундан ташқари, субсидияларнинг тадбиркорликка таъсирини мунтазам равишда баҳолаш ва уларни қўллаб-қувватлаш дастурларини оптималлаштириш жуда муҳим аҳамият касб этади.

Шу билан бирга, бозордаги номутаносибликни олдини олиш, субсидияларга боғлиқликни камайтириш ва қишлоқ хўжалигининг турли сегментлари бўйича қўллаб-қувватлашнинг адолатли тақсимланишини таъминлаш чораларини кўриш керак.

Мазкур ўрганишлар асосида Вазирлар Маҳкамасининг Низом талабларига қўйидагича ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш таклиф этилади:

Биринчидан, чорвачилик соҳасидаги субсидиялардан фойдаланишни давлат хизмати сифатида эътироф қилган ҳолда Ягона давлат интерактив хизматлари портали орқали мурожаат қилиш тартибини жорий этиш;

Иккинчидан, субсидия олиш учун талабгорларнинг қўшилган қиймат солиғидан қарздорлик мавжуд бўлмаслик талабини бекор қилиш;

Учинчидан, тўлаб берилмаган субсидия маблағини солиқ ва божхона тўловидаги мажбуриятлар учун ҳисобга олиш тизимини жорий этиш;

Тўртинчидан, соҳанинг манфаатдорлигини ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 9 январдаги “Чорвачилик тармоғини давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4576-сон қарорининг 3-бандида назарда тутилган республикадаги наслчилик хўжаликларида етиштириб сотилган ҳамда хорижий давлатлардан импорт қилинган наслдор қорамоллар учун бериладиган субсидиянинг амал қилиш муддатини узайтиришдан иборат бўлиши лозим.

Хулоса қилиб айтганда, қишлоқ хўжалигини субсидиялар билан қўллаб-қувватлаш озиқ-овқат хавфсизлиги, қишлоқ тараққиёти ва барқарор деҳқончилик амалиётини қўллаб-қувватлаш учун кучли восита бўлиши мумкин. Бироқ, субсидия дастурларига уларнинг ижобий ва салбий таъсирини чуқур тушунган ҳолда ёндашиш жуда муҳимдир. Субсидия ажратиш сиёсатни самарали амалга ошириш ва синчковлик билан мониторинг қилиш субсидияларнинг афзалликларини максимал даражада ошириш ва уларнинг камчиликларини юмшатиш учун муҳимдир.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг Бюджет Кодекси, 26.12.2013 йил ЎРҚ-360;
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 03.12.2021 йилдаги “Маҳаллада тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш бўйича давлат сиёсатининг устувор йўналишлари тўғрисида”ги ПФ-29-сон Фармони;
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 09.01.2020 йилдаги “Чорвачилик тармоғини давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4576-сон қарори;
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 12.07.2021 йилдаги “Чорвачилик, паррандачилик ва балиқчилик хўжаликларига улар томонидан етиштирилган ва сотилган маҳсулотлар учун субсидия ажратиш тартиби тўғрисида Низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 434-сон қарори;
5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.05.2022 йилдаги “Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги хузуридаги Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлигининг аҳолини тадбиркорликка жалб қилиш жамғармаси маблағлари ҳисобидан субсидиялар ажратиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 252-сон қарори;
6. www.lex.uz – Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси;
7. <https://my.vetgov.uz/> - Ветеринария соҳасидаги электрон давлат хизматлари портали.